

“COMSOL MULTIPHYSICS DASTURINING RIVOJLANISHI VA KO‘P FIZIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHDAGI SAMARADORLIGI”

Nabijonova Zinuraxon Saydazam qizi

Farg‘ona Davlat Texnika Unversiteti

Arx va Q fakulteti M7-25 MKQ guruh magistranti. O‘zbekiston

zinuranabijonova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896498>

COMSOL Multiphysics 6.2 dasturlash qulayliklari.

Annotatsiya: COMSOL Multiphysics 6.2 dasturini bir qancha afzalliklari bor. Birinchidan bir vaqtning o‘zida issiqlik, oqim, mexanika, elektromagnit va kimyo jarayonlarini modellashtirish mumkin. Masalan: avtomobil divigateli (issiqlik+oqim+mexamik stress+akustika birlashib bitta model hisoblanadi. Ikkinchidan ichki 3D model chizish imkoniyati mavjud (block, Cylinder, Polygon va hk) mumkin. Uchinchidan material kutubxonasi mavjud. Ichida 4000+ tayyor material: po‘lat ayuminiy, shisha, pomirerlar va hk. Materialning issiqlik, mexanik va elektr xossalari avtomatik qo‘llaniladi. To‘rtinchidan issiqlik +strukturaviy stress qizigan detal kengayish hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: COMSOL Multiphysics6.2 temperature, isiqlik, vaqt, zichlik, model, alyuminiy, elektromagnit, oqim, po‘lat, shisha, dasturlash, divigatel.

Kirish: COMSOL Multiohsics 6.2 dasturi bir qancha jarayonlarni amalga oshiradi.COMSOL Multihysics 6.2 da yuza bo‘ylab issiqlik tarqalishini qancha vaqtda amalga oshishini ko‘rib chiqadigon bo‘lsek bizga Mac Carmack usulidan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun bizga COMSOL dasturida 2D element qatoriga o‘tib olamiz. Matlab ga kiramiz.COMSOL LiveLink yordamida (Matlab ichida) xar bir vaqt bosqichida COMSOLDan sirt bo‘yicha T noldan qiymatlarini beramiz COMSOLda bu funksiyalar ishlatamiz. Matlab ichida Mac Cormack algoritimini yozamiz-predictor va corrector:

Bizga berilgan: mis(CU), issiqlik sig‘imi $C_p = 450\text{j/kg} \cdot \text{k}$, zichligi $p = 7870\text{kg/m}^3$

$\lambda = 80 \frac{\text{W}}{\text{m}} \cdot \text{K}$. Ichki issiqlik manbalari mavjud bo‘lgan issiqlik o‘tkuzchanlik masalaisni

Mac Carmack usulida ishlab chiqamiz COMSOL dasturi orqali.

$$e_a \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + d_a \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-c \nabla T - \alpha T + \gamma) + \beta \cdot \nabla T + a T = f$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \quad (1)$$

Formulalardan foydalanamiz.

Ushbu grafik xosib bo'ldi.

COMSOL Multiphysics 6.2 da qiymatimiz chiqdi 100 min da $x=166,6$ $y=0,57$ erishdik.

Xulosa: COMSOL Multiphysics 6.2 da issiqlik tarqalishi materialning issiqlik o'tkazuvchanligiga, yuzada tashqi muhit bilan konveksiya koeffitsiyentiga, geometriya va sirt shakliga bog'lik ekan. natijalar COMSOLda visual tarzda ko'rinadi. Sirt bo'yicha temperatura taqsimoti va issiqlik oqimi vector maydonlarini tahlil qilish mumkin. COMSOLni afzaliklari tajriba qilish qiyin bo'lgan sharoitlarni virtual muhitda ko'rib chiqish mumkin. Murakkab geometriyali sirtlarda issiqlik tarqalishini aniq hisoblash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андерсон Д., Таннэхилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ. С. В. Сенина, Е. Ю. Шальмана; под ред. Г. Л. Подвидза. – Москва: Мир, 1990. – 384 с.
2. COMSOL Multiphysics® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.comsol.com> (дата обращения: 19.09.2025).